

Роль систем симметрических уравнений в школьном курсе математики

Ураимхалилова Аширхан, кандидат педагогических наук, и.о.доцент

Инамжанов Арсланбек, магистрант

Эргешалы кызы Нураида, магистрант

Жалал-Абадский государственный университет имени Б.Осмонова

Аннотация. Статья посвящена определению роли систем симметрических уравнений в школьном курсе математики. Была рассмотрена проблема введения понятия симметрических систем, приведены определения и теоремы, на основе этой теории решены различные примеры. Акцентируется внимание на то, что системы уравнений приводятся на симметрические системы и по соответствующим алгоритмам определяются их корни, а также указана цель изучения данного понятия.

Ключевые слова: симметрические уравнения, степенные суммы, системы уравнений с двумя и с тремя переменными, кубическое уравнение, теорема Виета, корень уравнений.

Системы алгебраических уравнений издавна встречаются в древних текстах II тысячелетия до н. э., они применяли их для решения задач в Вавилоне и Египте. А те времена уже люди умели составлять своеобразные системы уравнений и решать их. Некоторые системы стали громоздкими, и их запись в общем виде была трудной к пониманию. Чтоб решить такого вида проблему, в 1675 г. немецкий математик Г.В. Лейбниц (1646 – 1716) предложил ввести нижние индексы при буквах. Наряду с этим, хотим отметить, что тема «Системы алгебраических уравнений» изучается в основной школе начиная с 7 класса. Большинство математических моделей на основе ситуаций построены из реальной жизни, одним из них является система уравнений.

Системы уравнений являются инструментом решения многих задач из смежных дисциплин, связанных с математикой, также одним из вопросов методики преподавания математики в основной школе является вопрос методики формирования у учащихся умений и навыков решения и составления систем уравнений. Данное понятие связано с темами «Прямоугольная система координат», «Система исчисления» и т. д.

Задачи по теме «Системы алгебраических уравнений» включены в государственные экзамены, в задачах олимпиады, в кружковых занятиях, в самостоятельных работах, в заданиях общереспубликанского тестирования.

Среди систем алгебраических уравнений особо привлекают нас так называемые “симметрические системы уравнений”. Для этой цели мы хотим рассматривать симметрические системы уравнений и различные пути их решения, их роль в обучении математики.

Поставим вопрос: с какой целью введены симметрические системы?

Для начала определим, что такое симметрическая система.

Система уравнений называется симметрической (симметричной), если при замене переменной x на переменную y и y на переменную x , уравнения, входящие в систему, не изменятся.

1°. Симметрические системы с двумя неизвестными.

Пусть система

$$\begin{cases} f_1(x, y) = 0 \\ f_2(x, y) = 0 \end{cases}$$

такова, что $f_1(x, y)$ и $f_2(x, y)$ являются симметрическими многочленами от x и y , т.е. $f_1(x, y)$ и $f_2(x, y)$ не меняются при замене x на y , а y на x .

Простейшей системой указанного типа является система уравнений

$$\begin{cases} x + y = a & (1) \\ x \cdot y = b & (2) \end{cases}$$

прием решения которой описывается следующей теоремой.

Теорема 1. Система уравнений (1) и (2) и квадратное уравнение.

$$t^2 - at + b = 0$$

связаны следующим образом: если t_1 и t_2 – корни квадратного уравнения (3), то система (1), (2) имеет два решения: $(t_1; t_2)$ и $(t_2; t_1)$ – и не имеет других решений. Обратное, если $(x_0; y_0)$ – решения системы (1), (2) то, числа x_0 и y_0 являются корнями уравнения (3) [1,323]. В теореме 1 были использованы простейшие симметрические многочлены от двух переменных: $x + y$ и xy

Введем для этих многочленов следующим обозначение

$$x + y = G_1, x \cdot y = G_2 \quad (4)$$

Можно показать что любой симметрический многочлен $f(x, y)$ может быть выражен через симметрических многочлены

$$\begin{aligned} G_1 &= x + y \\ G_2 &= x \cdot y \quad [1, 324] \end{aligned}$$

Выгода такой замены неизвестных заключается в том, что степени многочленов в результате замены, как правило, уменьшаются и система сводится более простой

$$\begin{cases} x + y = 1 \\ x^3 + y^3 = 19 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x + y = G_1 \\ xy = G_2 \end{cases} \quad (1)$$

Решение: преобразуя выражение $x^3 + y^3$:

$$\begin{aligned} x^3 + y^3 &= (x + y)(x^2 - xy + y^2) = (x + y)(x^2 + 2xy + y^2 - 3xy) = \\ &= (x + y)[(x + y)^2 - 3xy] = G_1(G_1^2 - 3G_2) = G_1^3 - 3G_1G_2 \end{aligned}$$

$$\begin{cases} G_1 = 1 \\ G_1^3 - 3G_1G_2 = 19 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} G_1 = 1 \\ 1 - 3G_2 = 19 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} G_1 = 1 \\ G_2 = -6 \end{cases} \quad (2)$$

найденные значения (2) вставляем (1).

$$\begin{cases} x + y = 1 \\ x \cdot y = -6 \end{cases} \Rightarrow \text{по теореме Виета}$$

Ответ: $x_1 = 3, y_1 = -2; x_2 = -2, y_2 = 3$ или $(3; -2); (-2; 3)$

На практике достаточно уметь выражать через G_1, G_2 симметрические многочлены вида $S_n > x^n + y^n$ называемые степенными суммами

Степенные суммы $S_1, S_2, S_3, S_4 \dots$ выражаются через $G_1 = x + y$ и $G_2 = x \cdot y$ следующим образом:

$$S_1 = x + y = G_1$$

$$S_2 = x^2 + y^2 = x^2 + 2xy + y^2 - 2xy = (x + y)^2 - 2xy = G_1^2 - 2G_2$$

$$S_3 = x^3 + y^3 = (x + y)(x^2 - xy + y^2) = (x + y)(x^2 + y^2 + 2xy - 3xy) = (x + y)[(x + y)^2 - 3xy] = G_1 \cdot (G_1^2 - 3G_2) = G_1^3 - 3G_1G_2$$

$$S_4 = x^4 + y^4 = (x^2 + y^2)^2 - 2x^2y^2 = (x^2 + y^2 + 2xy - 2xy)^2 - 2x^2y^2 =$$

$$= (x + y)^2 - 2xy)^2 - 2(xy)^2 = (G_1^2 - 2G_2)^2 - 2G_2^2 =$$

$$= G_1^4 - 4G_1^2G_2 + 4G_2^2 - 2G_2^2 = G_1^4 - 4G_1^2G_2 + 2G_2^2$$

$$S_5 = x^5 + y^5 = (x^2 + y^2)(x^3 + y^3) - x^2y^2(x + y) =$$

$$= (x^2 + 2xy + y^2 - 2xy)(x + y)[(x + y)^2 - 3xy] - G_2^2 \cdot G_1 =$$

$$= [(x + y)^2 - 2xy](x + y)[(x + y)^2 - 3xy] - G_1G_2^2 =$$

$$= (G_1^2 - 2G_2)G_1(G_1^2 - 3G_2) - G_1G_2^2 = (G_1^2 - 2G_2)(G_1^3 - 3G_1G_2) - G_1G_2^2 =$$

$$= G_1^5 - 3G_1^3G_2 - 2G_1^3G_2 + 6G_1G_2^2 - G_1G_2^2 = G_1^5 - 5G_1^3G_2 + 5G_1G_2^2; [1, 325]$$

$$S_6 = x^6 + y^6 = (x^2 + y^2)(x^4 + y^4) - x^2y^4 - x^4y^2 =$$

$$= [(x + y)^2 - 2xy][(x^2 + y^2)^2 - 2x^2y^2] - x^2y^2(x^2 + y^2) =$$

$$= (G_1^2 - 2G_2)(G_1^4 - 4G_1^2G_2 + 2G_2^2) - G_2^2(G_1^2 - 2G_2) =$$

$$= (G_1^2 - 2G_2)(G_1^4 - 4G_1^2G_2 + 2G_2^2 - G_2^2) = (G_1^2 - 2G_2)(G_1^4 - 4G_1^2G_2 + 2G_2^2)G_1^6 -$$

$$- 4G_1^4G_2 + G_1^2G_2^2 - 2G_1^4G_2 + 8G_1^2G_2^2 - 2G_2^3 = G_1^6 - 6G_1^4G_2 + 9G_1^2G_2^2 - 2G_2^3.$$

Можно дать учащимся для самостоятельной работы S_7, S_8, S_9, S_{10} , чтобы степенные суммы выражали через симметрические многочлены.

Решение некоторых иррациональных уравнений путем сведения к решению систем симметрических уравнений. Рассмотрим уравнений вида

$$\sqrt{a - f(x)} + \sqrt{b + f(x)} = C$$

Для его решения введем вспомогательные неизвестные u и ϑ полагая,

$$\sqrt{a - f(x)} = u, \sqrt{b + f(x)} = \vartheta$$

$$\begin{cases} u + \vartheta = C \\ u^2 + \vartheta^2 = a + b \end{cases} [1, 326]$$

Замечание. При решении уравнений вида, вводится следующие замены только в случае $C \neq 0$.

$$\sqrt{a - f(x)} + \sqrt{b + f(x)} = C$$

$$u = \sqrt{a - f(x)} \Rightarrow u^2 = a - f(x)$$

$$\vartheta = \sqrt{b + f(x)} \Rightarrow \vartheta^2 = b + f(x)$$

$$\begin{cases} u + \vartheta = C \\ u^2 - \vartheta^2 = a + b \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u + \vartheta = C \\ u - \vartheta = \frac{a - b}{c} \end{cases}$$

Например: Пусть дано следующее уравнение

$$\sqrt[4]{x + 3} + \sqrt[4]{94 - x} = 5$$

$$\begin{cases} \sqrt[4]{x + 3} = u \\ \sqrt[4]{94 - x} = \vartheta \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x + 3 = u^4 \\ 94 - x = \vartheta^4 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u + \vartheta = 5 \\ u^4 + \vartheta^4 = 97 \end{cases}$$

$$u + \vartheta = G_1$$

$$u \cdot \vartheta = G_2$$

$$\begin{cases} G_1 = 5 \\ G_1^4 - 4G_1^2G_2 + 2G_2^2 = 97 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} G_1 = 5 \\ 5^4 - 4 \cdot 5^2G_2 + 2G_2^2 = 97 \\ 2G_2^2 - 100G_2 + 625 - 97 = 0, 2G_2^2 - 100G_2 + 528 = 0 \end{cases}$$

$$G_{2,1} = \frac{100 \pm \sqrt{10000 - 4224}}{4} = \frac{100 \pm \sqrt{5776}}{4} = \frac{100 \pm 76}{4}$$

$$G_{2,1} = \frac{100 + 76}{4} = \frac{176}{4} = 44$$

$$G_{2,2} = \frac{100 - 76}{4} = \frac{24}{4} = 6$$

$$\begin{cases} u + \vartheta = 5 \\ u \cdot \vartheta = 44 \end{cases} \text{ и } \begin{cases} u + \vartheta = 5 \\ u \cdot \vartheta = 6 \end{cases}$$

$$t^2 - 5t + 44 = 0, t^2 - 5t + 6 = 0$$

$t_{1,2} = 5 \pm \sqrt{25 - 176}$, не удовлетворяет в области R .

$$t_{1,2} = \frac{5 \pm \sqrt{1}}{2} = \frac{5 \pm 1}{2} \Rightarrow t_1 = 3, t_2 = 2$$

$$u = 3, \vartheta = 2; u = 2, \vartheta = 3$$

$$x + 3 = 3^4 \Rightarrow x = 78$$

$$94 - x = 2^4 \Rightarrow x = 78$$

Проверка: $\sqrt[4]{x+3} + \sqrt[4]{94-x} = 5 (\sqrt[4]{81} + \sqrt[4]{16} = 5)$

Теперь рассмотрим симметрические системы с тремя неизвестными, обратимся к системам трехуравнений (с тремя неизвестными), левые части, которых симметрично зависят от неизвестных x, y, z .

Пусть система
$$\begin{cases} f_1(x, y, z) = 0 \\ f_2(x, y, z) = 0 \\ f_3(x, y, z) = 0 \end{cases}$$
 такова, что f_1, f_2, f_3 является многочленами, симметричными относительно

x, y, z , т.е. каждый из этих многочленов не меняется, если поменять местами любую пару из трех чисел x, y, z .

В этом случае удобно ввести новые неизвестные

$$x + y + z = u, xy + xz + yz = \vartheta, x \cdot y \cdot z = w$$

Такая замена, как правило, ведет к упрощению исходной системы.

Простейшей системой рассматриваемого типа является следующая система:

$$\begin{cases} x + y + z = a, \\ xy + xz + yz = b, \\ x \cdot y \cdot z = c \end{cases} \quad (5)$$

Прием решения, которой системы описывается следующей теоремой.

Теорема 2. Система уравнений (5) и кубическое уравнение

$$t^3 - at^2 + bt - c = 0 \quad (6)$$

связаны друг с другом следующим образом.

Если t_1, t_2, t_3 - корни уравнений (6), то системы уравнений (5) имеет следующие шесть решений:

$$(t_1, t_2, t_3), (t_1, t_3, t_2), (t_2, t_1, t_3), (t_3, t_2, t_1), (t_2, t_3, t_1), (t_3, t_1, t_2)$$

Эти решения получаются всевозможными перестановками трех чисел $t_1; t_2; t_3$ и не имеет других решений.

Обратно, если x_0, y_0, z_0 - решение системы (5), то числа x_0, y_0, z_0 - корни уравнений (6) [1, 328].

Замечание: К системе вида (5)

$$\begin{cases} x + y + z = a \\ x^2 + y^2 + z^2 = b \\ x \cdot y \cdot z = c \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = a \\ xy + xz + yz = b \\ x^3 + y^3 + z^3 = c \end{cases}$$

При сведении этих систем к системе (5) можно использовать следующие тождества:

$$x^2 + y^2 + z^2 = (x + y + z)^2 - 2(xy + yz + zx),$$

$$(x + y + z)^3 = x^3 + y^3 + z^3 + 3(x + y + z)(xy + yz + zx) -$$

$$-3xyz(x + y + z)(x^2 + y^2 + z^2 - xy - yz - zx) = x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz$$

Тем самым мы нашли ответ на поставленный вопрос. Далее рассмотрим разного характера примеры:

1-пример.

$$\begin{cases} x^3 = \frac{1}{6}yz \quad (1) \\ y^3 = \frac{27}{2}z \cdot x \quad (2) \\ z^3 = \frac{8}{3}xy \quad (3) \end{cases}$$

Произведение данных трех уравнений: $x^3 y^3 z^3 = \frac{1}{6} \cdot \frac{27}{2} \cdot \frac{8}{3} x^2 y^2 z^2$, из полученного имеем: $xyz = 6 \Rightarrow x = \frac{6}{yz} \quad (4)$

$$z^3 = \frac{8}{3} \cdot \frac{6}{yz} \cdot y \Rightarrow z^4 = 16 \Rightarrow z = \pm 2$$

$$y^3 = \frac{27}{2} \cdot z \cdot \frac{6}{yz} = 81 \Rightarrow y^4 = 81 \Rightarrow y = \pm 3$$

$$x = \frac{6}{yz} \Rightarrow x = \pm 1$$

2-пример.

$$\begin{cases} x(y + z) = 27 \quad (1) \\ y(x + z) = 32 \quad (2) \\ z(x + y) = 35 \quad (3) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} xy + xz = 27 \quad (1) \\ xy + yz = 32 \quad (2) \\ xz + yz = 35 \quad (3) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} yz - xz = 5 \quad (4) \quad ((2) - (1)) \\ yz - xy = 8 \quad (5) \quad ((3) - (1)) \end{cases}$$

$$\begin{cases} xy + xz = 27 \quad (1) \\ yz - xz = 5 \quad (4) \\ xz + yz = 35 \quad (3) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} xy + xz = 27 \quad (1) \\ xy + yz = 32 \quad (6) \\ xz - xy = 3 \quad (7) \\ xy + xz + yz = 47 \quad ((1) + (2) + (3)) \end{cases}$$

$$((1) + (7)): 2xz = 30 \Rightarrow xz = 15 \Rightarrow x = \frac{15}{z};$$

$$((2) + (6)): 2yz = 40 \Rightarrow yz = 20 \Rightarrow y = \frac{20}{z};$$

$$xy + xz + yz = 47 \Rightarrow xy + 15 + 20 = 47 \Rightarrow xy = 12;$$

$$\frac{15}{z} \cdot \frac{20}{z} = 12 \Rightarrow z^2 = 25 \Rightarrow z = \pm 5$$

Значит, $x = \pm 3, z = \pm 5, y = \pm 4$.

3-пример.

$$\begin{cases} x(x+y+z) = 7 & (1) \\ y(x+y+z) = 14 & (2) \\ z(x+y+z) = 28 & (3) \end{cases}$$

$$\begin{aligned} ((1) + (2) + (3)): x(x+y+z) + y(x+y+z) + z(x+y+z) &= 49 \\ (x+y+z)(x+y+z) &= 49 \Rightarrow x+y+z = \pm 7 \end{aligned}$$

$$\begin{cases} x(\pm 7) = \pm 7 \\ y(\pm 7) = 14 \\ z(\pm 7) = 28 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \pm 1 \\ y = \pm 2 \\ z = \pm 4 \end{cases}$$

4-пример.

$$\begin{cases} x+y+z = 1 \\ xy+yz+zx = -4 \\ x^3+y^3+z^3 = 1 \end{cases}$$

$$(x+y+z)^3 + 3(x+y+z)(xy+yz+zx) - 3xyz = 1$$

$$1^3 + 3 \cdot 1(-4) - 3xyz = 1$$

$$1 - 12 - 3xyz = 1$$

$$-3xyz = 12$$

$$xyz = -4$$

$$a = 1, b = -4, c = -4$$

Привели к симметричному уравнению. Составляем кубическое уравнение:

$$t^3 - t^2 - 4t + 4 = 0,$$

$$t^2(t-1) - 4(t-1) = 0 \Rightarrow (t-1)(t^2-4) = 0,$$

$$t_1 = 1, t_2 = 2, t_3 = -2$$

тогда, согласно теореме 7, корнями кубического уравнения и данной системы уравнений являются: (2; -2; 1), (-2; 1; 2), (1; 2; -2), (-2; 2; 1), (1; -2; 2), (2; 1; -2)

Основная формула:

$$x^2 + y^2 + z^2 = (x+y+z)^2 - 2(xy+yz+zx)$$

$$(x+y+z)^3 = x^3 + y^3 + z^3 + 3(x+y+z)(xy+yz+zx) - 3xyz$$

$$x^3 + y^3 + z^3 = (x+y+z)^3 - 3(x+y+z)(xy+yz+zx) + 3xyz$$

$$(x+y+z)(x^2+y^2+z^2 - xy - yz - zx) = x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz$$

$$x^3 + y^3 + z^3 = (x+y+z)(x^2+y^2+z^2 - (xy+yz+zx)) + 3xyz, [1, 329]$$

5-пример.

$$\begin{cases} x+y+z = 2 \\ x^2+y^2+z^2 = 6 \\ x^3+y^3+z^3 = 8 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x+y+z = 2 \\ xy+yz+zx = -1 \\ x \cdot y \cdot z = -2 \end{cases}$$

$$1. \quad x^2 + y^2 + z^2 = (x+y+z)^2 - 2(xy+yz+zx)$$

$$2. \quad 2(xy+yz+zx) = (x+y+z)^2 - (x^2+y^2+z^2)$$

$$3. \quad 2(xy+yz+zx) = 2^2 - 6$$

$$4. \quad xy+yz+zx = -1$$

$$5. \quad x^3 + y^3 + z^3 = (x+y+z)^3 - 3(x+y+z)(xy+yz+zx) + 3xyz$$

6. отсюда

$$7. \quad 8 = 2^3 - 3 \cdot 2 \cdot (-1) + 3xyz \Rightarrow 3x \cdot y \cdot z = -6 \Rightarrow x \cdot y \cdot z = -2$$

$$8. \quad (x+y+z)(x^2+y^2+z^2 - (xy+yz+zx)) = x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz$$

9. из этого следует

$$2 \cdot (6 - 1) = 8 - 3xyz$$

$$14 = 8 - 3xyz \Rightarrow 3xyz = 8 - 14 \Rightarrow xyz = -2$$

Как мы решили в обоих случаях $xyz = -2$

$$\text{Данная система уравнений} \begin{cases} x+y+z = 2 \\ xy+yz+zx = -1 \\ x \cdot y \cdot z = -2 \end{cases} (2)$$

является симметричным уравнением системы уравнений (1), решениями системы (2) являются решения следующего кубического уравнения

$$t^3 - 2t^2 - t + 2 = 0 (3)$$

по теореме Безу, имеем следующие корни: 2; 1; -1.

Корни уравнения (3): (2;1;-1), (1;2;-1), (1;-1;2), (-1; 1; 2), (2; -1; 1), (-1; 2; 1).

На основе теории и практических применений симметрических систем уравнений, хотим определить роль симметрических систем алгебраических уравнений в школьном курсе математики.

Как было выше упомянуто: учащиеся сталкиваются с симметрическими системами в итоговых государственных аттестациях, в общереспубликанском тестировании, на олимпиадах, на кружковых занятиях, и конечно относящийся для всех форм контроля и обучения в процессе обучения математики, а также являющимся важным ценным приемом в самостоятельной работе.

Самостоятельная работа служит важным средством развития у учащихся познавательных способностей: наблюдательности, пытливости, логического мышления, памяти, воображения, творческой активности в до-бывании и применении знаний [3, 8].

Во внеклассных занятиях, таких как кружковые занятия, олимпиады, факультативы участвуют ученики, у которых есть желание и высокий интерес к изучению математики.

В факультативных курсах более широко рассматриваются различные виды систем уравнений, на таких занятиях, у учащихся есть возможность изучать разные приемы и суть этих приемов, они могут столкнуться в таких ситуациях, как математические состязания и решить самостоятельно различные виды систем уравнений.

Заключение

Главной ролью симметрических систем алгебраических уравнений является теория, которая объясняет, что данное понятие применяется для различных систем уравнений. Для того, чтоб их практически применять можно сослаться на следующую рекомендацию.

Рекомендации по решению систем уравнений:

- а) приводить систему уравнений к симметричному уравнению;
- б) находить симметричное уравнение;
- в) написать кубическое уравнение;
- г) находить корень кубического уравнения;

Само понятие как отдельная тема не рассматривается в школьном курсе математики, но как вид систем рассматриваются, для того чтоб формировать самостоятельность, наблюдательность и бдительность, рекомендуется применять приемы решения систем с помощью симметрических систем на факультативных занятиях, в кружковых занятиях, на подготовительных курсах к олимпиаде, на ОРТ и на государственных аттестациях, так как решая симметричные системы уравнений у учащихся развиваются следующие качества личностного характера:

- а) устойчивость
- б) трудолюбие
- в) логического мышление
- г) находчивость
- д) изобретательность

Литература:

1. В.Г. Болтянский, Ю.В.Сидоров, М.И.Шабунин. Лекции и задачи по элементарной математике. –М. Наука, 1971. 562с.
2. А.Н.Кузьмичев, Т.Н.Кузьмичева. Применение симметрических многочленов в школьном курсе математики. Математика в школе, №1. –2019г. 18-25с.
3. Есипов Б.П. Самостоятельная работа учащихся на уроках. –М. Учпедгиз. –1961г. – 240с.
3. Факультативный курс по математике. Сост. И.Л.Никольская – М.: Просвещение, 1991. – 383с.